

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК371.3:004.738.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16924652>

**Оцінка готовності викладачів та студентів до використання платформ
для дистанційної освіти у процесі підготовки фахівців фізичного
виховання**

Атаманюк Світлана Іванівна,

доктор педагогічних наук, професор, кафедра фізичної культури,
олімпійських та неолімпійських видів спорту, Національний університет
«Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-4800-5965>

Путров Сергій Юрійович,

доктор філософських наук, професор, кафедра психокорекційної
педагогіки та реабілітології, Український державний
університет імені М. Драгоманова, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-2789-1355>

Хомік Оксана Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітніх,
педагогічних технологій, ЗВО «Академія рекреаційних
технологій і права», м. Луцьк, Україна,
<https://orcid.org/0009-0005-1145-1274>

Прийнято: 06.08.2025 | Опубліковано: 22.08.2025

***Анотація.** У статті розглянуто питання готовності педагогічних працівників та студентів до інтеграції сучасних технологій у процесі онлайн-навчання в контексті підготовки фахівців з фізичного виховання. Основною метою дослідження є оцінювання рівня прийняття цифрових навичок педагогами та студентами, зокрема аналіз їхнього впливу на якість освітнього процесу. **Методи** аналізу застосовано для опрацювання наукових джерел, з'ясування функціональності електронних платформ Moodle, Google Classroom, Prometheus, EdWay, Kahoot, Quizizz, Padlet і Flipgrid, їхніх переваг та недоліків, виявлення перешкод у використанні цифрових технологій. Анкетування, проведене серед викладачів і студентів, забезпечило отримання кількісних даних щодо задоволеності та ефективності використання електронних ресурсів, окреслило проблеми освітнього процесу. **Результати** дослідження довели, що більшість викладачів і студентів активно залучені до використання електронних ресурсів у навчанні, що свідчить про високу інтегрованість дистанційних технологій в освітній процес. Проте значна частина викладачів і студентів зазначила, що якість цих ресурсів потребує вдосконалення, що зумовлює необхідність підвищення стандартів контенту. Учасники освітнього процесу визнають ефективність електронних ресурсів для навчання, зазначаючи гнучкість як основну перевагу. Однак деякі з них постали перед технічними труднощами та наголосили на недостатній підтримці, що підкреслює важливість надійної інфраструктури. Доступність необхідних електронних ресурсів та готовність продовжувати застосовувати їх у майбутньому свідчить про позитивну динаміку впровадження дистанційного навчання. Зазначено, що викладачі надають перевагу використанню відеоматеріалів, тестових завдань та статей, а серед студентів найпродуктивнішими є відео та онлайн-курси, що вказує на доцільність їхньої активнішої інтеграції в освітній процес. **Висновки** дослідження підкреслюють важливість підвищення цифрової грамотності викладачів, покращення якості електронних ресурсів та забезпечення*

технічної підтримки для ефективного використання дистанційних платформ у підготовці фахівців з фізичного виховання. Розроблення методичних рекомендацій є основним чинником в оптимізації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

Ключові слова: *онлайн-навчання, педагогічні працівники, цифрові навички, технічні виклики, організаційні питання, сучасні технології, освітній процес, рекомендації з методики, освітня якість, підтримка навчання.*

Assessment of the readiness of teachers and students to use distance education platforms in the process of training physical education specialists

Svitlana Atamanyuk,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Physical Culture of Olympic and Non-Olympic Sports, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Zaporizhzhia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-4800-5965>

Sergiy Putrov,

Doctor of Philosophy, Professor, Department of Psychocorrectional Pedagogy and Rehabilitation, M. Dragomanov Ukrainian State University, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-2789-1355>

Oksana Khomik,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Educational and Pedagogical Technologies, Higher Education Institution «Academy of Recreational Technologies and Law», Lutsk, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0005-1145-1274>

Abstract. *The article examines the readiness of teachers and students to integrate modern technologies in the process of online learning in the context of training physical education specialists. The primary **purpose** of the study is to assess the level of adoption of digital skills by teachers and students, in particular, to analyze their impact on the quality of the educational process. **Methods.** The analysis methods were used to process scientific sources, clarify the functionality of the electronic platforms Moodle, Google Classroom, Prometheus, EdWay, Kahoot, Quizizz, Padlet and Flipgrid, their advantages and disadvantages, and identify obstacles to the use of digital technologies. The survey conducted among teachers and students provided quantitative data on the satisfaction and effectiveness of the use of electronic resources, and outlined the problems of the educational process. The **results of the study** proved that the majority of teachers and students are actively involved in the use of electronic resources in learning, which indicates a high level of integration of distance technologies into the educational process. However, many teachers and students noted that the quality of these resources needs improvement, which necessitates raising content standards. Participants in the educational process recognize the effectiveness of electronic resources for learning, noting flexibility as a main advantage. However, some of them faced technical difficulties and emphasized insufficient support, which emphasizes the importance of a reliable infrastructure. The availability of the necessary electronic resources and the willingness to continue to use them in the future indicate a positive dynamic of the implementation of distance learning. It is noted that teachers prefer the use of video materials, test tasks and articles. Among students, the most productive are videos and online courses, which indicates the feasibility of their more active integration into the educational process. The **conclusions** of the study emphasize the importance of increasing the digital literacy of teachers, improving the quality of electronic resources and providing technical support for the effective use of distance platforms in the training of physical education specialists. The development of*

methodological recommendations is a key factor in optimizing the educational process in distance learning conditions.

Keywords: *online learning, teaching staff, digital skills, technical challenges, organizational issues, modern technologies, educational process, methodological recommendations, educational quality, learning support.*

Постановка проблеми. Сучасні реалії освіти формують перед педагогами та студентами нові виклики, зокрема необхідність адаптації до технологічних змін, що охоплюють усі аспекти життя суспільства. Впровадження онлайн-платформ є не лише можливістю, а й вимогою для забезпечення ефективності та безперервності освітнього процесу в умовах соціальних потрясінь та воєнного стану. Проте готовність викладачів і студентів до нових форматів навчання залишається неоднозначною, що підкреслює важливість дослідження проблеми забезпечення якості дистанційної освіти, зокрема у сфері підготовки фахівців з фізичного виховання.

Актуальним питанням наразі є вивчення впровадження інноваційних технологій в освітній процес з урахуванням фахової специфіки та рівня підготовленості його учасників. Виявлення перешкод, що стримують ефективне використання електронних ресурсів, є критично важливим для побудови ефективної системи освіти. Особливої уваги заслуговує оцінювання сформованості технічних навичок, подолання нерозуміння специфіки дистанційного навчання та недостатня мотивація, що можуть негативно вплинути на якість підготовки майбутніх фахівців.

Таким чином, комплексний аналіз рівня готовності викладачів і студентів до використання електронних ресурсів дасть змогу виявити основні перешкоди, що заважають успішній інтеграції нових технологій в освітній процес, та підвищити якість професійної підготовки спеціалістів у сфері фізичного виховання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації останніх років присвячені різним аспектам проблеми якості дистанційного навчання у підготовці фахівців з фізичного виховання.

Дослідник Д. О. Малець [1] акцентує на необхідності адаптації навчального контенту до електронного середовища. Автор підкреслює важливість розроблення нових методів контролю знань та впровадження мультимедійних засобів, вказуючи на відсутність єдиних стандартів як виклик для викладачів.

Авторка І. Рогаль [2] розглядає сучасні виклики фізичного виховання в умовах дистанційного навчання, зазначаючи, що викладачі повинні володіти технічними навичками та адаптувати традиційні методи до нових форматів. Основними проблемами залишаються недостатня підготовленість викладачів і низька мотивація студентів до активної участі в освітньому процесі.

Вчений Ю. О. Забіяко [3] наголошує на важливості створення безпечного навчального середовища, що підтримує фізичне та психологічне здоров'я студентів, особливо в умовах воєнного стану. Він пропонує адаптацію програм для зменшення навантаження на студентів та підвищення їхньої рухової активності, зокрема ефективні стратегії залучення молоді до фізичних вправ у дистанційному форматі.

Науковиці А. Багорка та О. Есаулова [4] зазначають об'єктивні (якість інтернету, недостатній простір) та суб'єктивні (зниження мотивації, одноманітність методів) перешкоди, що впливають на якість дистанційного навчання, пропонуючи різноманітні форми занять для підвищення зацікавленості студентів.

Дослідник П. Є. Лівак [5] аналізує вплив COVID-19 на освітній процес, підкреслюючи важливість змішаного навчання як ефективної практики забезпечення безперервності освіти в умовах пандемічних обмежень.

Автори Н. Лещенко та О. Захарова [6] акцентують на адаптації фізичного виховання до дистанційного формату, пропонуючи організаційні

методи (відеолекції та домашні тренування). Доведено, що ефективно використання цифрових технологій за належного методичного супроводу підтримує рухову активність студентів і запобігає соціальній дезадаптації.

Дослідники Л. В. Котенджи, С. Б. Малона та А. В. Чепелюк [7] аналізують проблеми підготовки вчителів фізичної культури в умовах дистанційної освіти, зокрема виклики впровадження цього формату навчання. Автори підкреслюють важливість адаптації освітніх технологій до сучасних вимог і розроблення ефективних методів діагностики компетенцій студентів.

Науковиці Ю. С. Бойко, Л. С. Соколенко та Ю. М. Танасійчук [8] розглядають питання готовності викладачів і студентів до використання дистанційних платформ у підготовці фахівців з фізичного виховання. Авторки зазначають важливість інтеграції новітніх методик (електронні комплекси та відеоматеріали) для оптимізації освітнього процесу. Водночас вони окреслюють виклики, пов'язані з мотивацією студентів та самоорганізацією в онлайн-заняттях, що вимагає професійної підготовки викладачів для ефективного використання цифрових технологій.

Важливість новітніх методик для підготовки фахівців з фізичного виховання та викликів, пов'язаних із мотивацією та самоорганізацією студентів, досліджено вченими І. В. Кривенцовою, В. Г. Клименченко та О. В. Івановим [9].

Дослідники Х. Є. Шавель, Л. В. Котенджи та Л. С. Соколенко [10] акцентують на адаптації класичних методів фізичного виховання для дистанційного навчання в Україні. Методологічний аналіз підтверджує успішність модифікацій традиційних методів, проте існують виклики (обмежений фізичний простір і технічні проблеми), що потребують розвитку компетенцій викладачів і студентів у використанні онлайн-платформ.

Таким чином, дослідження підкреслюють специфічні аспекти та виклики дистанційного навчання у сфері фізичного виховання, що потребує подальшого вивчення та вдосконалення відповідних практик.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасному освітньому середовищі, що поєднує аудиторні та дистанційні формати навчання, загострюються проблеми готовності викладачів і студентів до використання електронних платформ у підготовці фахівців з фізичного виховання. Численні наукові роботи зосереджені на загальних питаннях дистанційного навчання, але специфіка фізичного виховання вимагає окремого аналізу. Зазначено відсутність розуміння та адаптації дистанційних методик навчання до специфічних особливостей підготовки фахівців різних профілів, необхідність дослідження впливу рівня цифрової грамотності викладачів і студентів на їхню готовність впроваджувати нові форми навчання. Запропоновано частково заповнити ці прогалини та надати рекомендації щодо ефективної інтеграції нових технологій в освітній процес для підвищення якості освіти у сфері фізичного виховання.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою статті є дослідження впливу електронних ресурсів на процес підготовки фахівців з фізичного виховання та розроблення рекомендацій щодо їхнього ефективного використання в освітньому процесі.

Для досягнення мети дослідження сформульовано такі завдання:

1. Провести огляд наявних електронних платформ, що використовуються в підготовці фахівців з фізичного виховання, з акцентом на їхній функціональності та перевагах.
2. Охарактеризувати основні перешкоди, що можуть заважати викладачам і студентам у використанні цифрових технологій в освітньому процесі, та проаналізувати їхні причини.
3. Провести емпіричне оцінювання досвіду використання електронних ресурсів.
4. Надати рекомендації щодо інтеграції електронних ресурсів у традиційний освітній процес.

Таким чином, стаття має на меті не лише теоретично обґрунтувати важливості електронних ресурсів у фізичному вихованні, але й надати практичні рекомендації для їхнього ефективного використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Швидкий технологічний прогрес і глобальні кризи (пандемія COVID-19 та військове вторгнення Росії в Україну) вимагали переосмислення традиційних методів навчання та зумовили широке впровадження формату дистанційного навчання у сучасний освітній простір України. Необхідність поєднання безпекових обмежень та безперервності освіти змусили навчальні заклади терміново адаптувати свої програми до нових реалій. Університети та коледжі зіткнулися з необхідністю розроблення нових стратегій для забезпечення ефективності освітнього процесу в умовах нестабільності. Готовність всіх його учасників до впровадження нових технологій і методик була одним з головних чинників, поряд з цифровими навичками та гнучкістю, що могла забезпечити успішне переформатування освітньої системи. Такий формат навчання потребував залучення нових технологічних рішень, зокрема використання дистанційних платформ.

У дистанційній підготовці фахівців з фізичного виховання активно використовуються різноманітні цифрових платформи, що сприяють формуванню специфічних компетенцій та навичок (табл. 1).

Таблиця 1

Електронні платформи, що застосовуються для підготовки фахівців з фізичного виховання у дистанційному форматі

Платформа	Функціональність	Переваги	Недоліки
Moodle	Система управління навчанням; створення курсів з фізичного виховання, тестування, комунікація	Універсальність, можливість налаштування під специфіку фізичного виховання, підтримка різних форматів навчання	Складність у засвоєнні для початківців, потребує фахового налаштування

Платформа	Функціональність	Переваги	Недоліки
Google Classroom	Організація освітнього процесу; розміщення завдань з фізичного виховання, комунікація через GoogleMeet	Інтеграція з іншими сервісами Google, простота використання, доступність	Обмеженість функцій для складних курсів, недостатня підтримка специфіки фізичного виховання
Prometheus	Онлайн-курси з фізичної культури; доступ до навчальних матеріалів та відеоуроків	Якісні курси від провідних фахівців, можливість отримання сертифікатів	Обмежена кількість курсів, якісні матеріали можуть бути платними
EdWay	Програми підвищення кваліфікації для тренерів з фізичного виховання; спеціалізовані курси	Актуальні знання, врахування специфіки галузі, можливість дистанційного навчання	Можливі обмеження в доступності курсів за регіоном
Kahoot	Інтерактивні тести та опитування з фізичного виховання; гейміфікація навчання	Залучення студентів, простота створення тестів, можливість використання в класі	Обмеженість безплатної версії, потреба в інтернет-з'єднанні
Quizizz	Створення тестів з можливістю оцінювання в реальному часі на теми фізичного виховання	Гейміфікація, інтерактивність, можливість змагання між учнями	Обмеження у функціях безкоштовної версії, реклама
Padlet	Платформа для спільної роботи; створення інтерактивних дощок з фізичної культури	Легка співпраця, візуалізація ідей, можливість коментування	Обмежений доступ до функцій у безплатній версії
Flipgrid	Платформа для відеообговорень; створення відеопроєктів з фізичного виховання	Розвиток комунікативних навичок, інтерактивність, можливість роботи в групах	Вимагає наявності камери та мікрофона, може бути незручним для деяких учнів

Джерело: власна розробка авторів

Такі платформи широко інтегровані в освітній процес багатьох українських закладів вищої освіти. Національний університет «Запорізька політехніка» активно використовує платформу Moodle для створення курсів з фізичного виховання. Викладачі можуть додавати навчальні матеріали, організовувати тестування та забезпечувати комунікацію зі студентами через форуми та чати, що сприяє розвитку самостійності та дисциплінованості

студентів, які є критично важливими навичками для їхньої подальшої професійної діяльності [11].

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка використовує Google Classroom для організації онлайн-лекцій та семінарів з фізичного виховання. Ця безкоштовна платформа, що інтегрується з сервісами Google, дає змогу викладачам проводити заняття в режимі реального часу [12].

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова співпрацює з платформою Prometheus, яка пропонує онлайн-курси з фізичної культури від провідних фахівців у галузі фізкультури та спорту. Платформа надає можливість студентам формувати професійні компетенції та критичне мислення, необхідні для успішної кар'єри в галузі фізичного виховання, забезпечуючи доступ до актуальних знань і методик [13].

Волинський національний університет імені Лесі Українки використовує платформу EdWay для підвищення кваліфікації викладачів фізичного виховання та тренерів. Ця платформа пропонує програми підвищення кваліфікації, що містять актуальні знання про новітні методики та технології у фізичному вихованні, що дозволяє викладачам та студентам бути в курсі новітніх тенденцій у своїй галузі [14].

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського активно використовує платформи Kahoot та Quizizz для створення інтерактивних тестів під час занять з фізичного виховання. Ці сервіси підвищують залученість студентів і допомагають викладачам відстежувати засвоєння знань в ігровій формі. Використання таких платформ сприяє розвитку критичного мислення та швидкості реакції, що є важливими для майбутніх фахівців [15; 16].

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського використовує Padlet для організації групових проєктів, де студенти можуть обмінюватися ідеями та ресурсами. Сервіс Flipgrid дає змогу

студентам записувати відеопрезентації власних проєктів, що сприяє розвитку комунікативних навичок і вміння працювати в команді, що є важливим для майбутніх викладачів та тренерів [17; 18].

Отже, платформи Moodle, Google Classroom, Prometheus, EdWay, Kahoot, Quizizz, Padlet і Flipgrid пропонують широкий спектр інструментів для дистанційного інтерактивного навчання у підготовці фахівців з фізичного виховання. Вони не лише забезпечують доступ до різноманітних навчальних матеріалів, але й дають можливість викладачам адаптувати курси під специфічні потреби студентів. Це сприяє підвищенню зацікавленості та мотивації студентів, формуванню важливих компетенцій для їхньої майбутньої професійної діяльності.

Технічні проблеми є однією з основних перешкод на шляху до ефективного дистанційного навчання у галузі фізичного виховання. Викладачі та студенти через відсутність цифрової компетенції часто постають перед труднощами у навігації навчальними платформами, що можуть бути неінтуїтивними або мати обмежену функціональність. Це ускладнює доступ до навчальних матеріалів, особливо коли йдеться про специфічні ресурси, необхідні для фізичного виховання (відео з технікою виконання вправ або інтерактивні тренувальні програми).

Студенти факультетів фізичного виховання потребують активної участі у практичних заняттях, але відсутність можливості проводити їх онлайн призводить до значних прогалин у знаннях і навичках. Зокрема, правильність виконання фізичних вправ або спортивних технік вимагає безпосереднього спостереження та корекції з боку викладача, що важко реалізувати в дистанційному форматі. Це може негативно вплинути на розвиток практичних навичок студентів, оскільки багато аспектів фізичного виховання (координація, сила та витривалість) потребують регулярного тренування під наглядом фахівця.

Водночас багато студентів стикаються з проблемами доступу до стабільного Інтернету або сучасних пристроїв. Це особливо актуально для тих, хто проживає в сільських районах або малих містах, де інфраструктура є недосконалою. Відсутність якісного Інтернет-з'єднання може призвести до переривань під час занять і зниження загальної ефективності освітнього процесу, що є значущим для успішного освоєння практичних навичок у фізичному вихованні.

Ще однією проблемою є відсутність інтеграції між різними платформами, що може ускладнювати доступ до навчального контенту. Якщо викладачі використовують кілька різних платформ для розміщення матеріалів (окремо для теоретичних та практичних курсів), студентам доводиться постійно перемикатися з однієї платформи на іншу, що призводить до плутанини та знижує продуктивність навчання.

Значущими є інфраструктурні проблеми. Нерозвинена інфраструктура навчальних закладів та недостатня кількість ресурсів для підтримки дистанційного навчання можуть негативно вплинути на якість освіти. Багато університетів не мають достатньої технічної бази для проведення онлайн-занять з фізичного виховання, що призводить до ускладнення реалізації навчальних програм.

Не менш важливими є суб'єктивні чинники, зокрема психологічні бар'єри. Під час дистанційного навчання студенти можуть відчувати ізоляцію через обмеження особистого спілкування з однокурсниками та викладачами. У традиційному форматі навчання групові заняття та спілкування сприяють формуванню дружніх зв'язків і підтримують мотивацію. Однак у дистанційному форматі ці можливості обмежені, що призводить до зниження зацікавленості в навчанні. Особливо це стосується студентів факультетів фізичного виховання, які звикли до активного спілкування та взаємодії під час тренувань.

Зокрема, багато студентів сумніваються у власних можливостях опанування новітніх технологій, що може викликати стрес і знижувати освітні результати. Невпевненість студентів у власних навичках роботи з комп'ютером чи програмним забезпеченням може призводити до уникнення участі в заняттях або під час самостійного опрацювання матеріалу. Результати опитування щодо досвіду та ставлення викладачів і студентів до електронних ресурсів дистанційного навчання наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Результати опитування щодо досвіду та ставлення викладачів і студентів до електронних ресурсів дистанційного навчання

Питання	Викладачі (%)	Студенти (%)	Коментарі
Чи використовуєте ви електронні ресурси в навчанні?	Так: 95	Так: 90	Більшість викладачів і студентів активно використовують ресурси
Чи задоволені якістю електронних ресурсів?	Так: 75	Так: 80	Загалом задоволені, але є побажання щодо покращення
Чи вважаєте ви електронні ресурси ефективними для навчання?	Так: 80	Так: 85	Висока оцінка ефективності, особливо у гнучкості навчання
Чи стикалися ви с проблемами при використанні електронних ресурсів?	Так: 60	Так: 70	Технічні проблеми, недостатня підтримка
Чи є у вас доступ до необхідних електронних ресурсів?	Так: 90	Так: 95	Високий рівень доступу до ресурсів
Чи плануєте ви продовжувати використовувати електронні ресурси в майбутньому?	Так: 78	Так: 88	Більшість планують продовжувати
Які типи ресурсів ви вважаєте найефективнішими? (вибір кількох)	Відео (70), Тести (60), Статті (50)	Відео (80), Онлайн-курси (70), Тести (65)	Відео та онлайн-курси є популярними

Джерело: власна розробка авторів

Згідно з даними 60% викладачів і 70% студентів поставали перед технічними труднощами та проблемами з інтернет-з'єднанням, що ускладнює освітній процес. Відсутність підтримки від навчальних закладів підкреслює необхідність створення системи технічної підтримки та організації цифрових

тренінгів для викладачів і студентів, що допоможе покращити як навички використання електронних ресурсів, так і формування фахових компетентностей.

Високий рівень доступу до ресурсів (90% викладачів і 95% студентів) є позитивним чинником для підготовки фахівців, адже систематичність навчального процесу сприяє глибшому розумінню предмета. 78% викладачів і 88% студентів планують продовжувати використовувати електронні ресурси, що свідчить про їхню готовність інтегрувати нові технології у навчання.

Відео та онлайн-курси є найпопулярнішими ресурсами серед викладачів і студентів, що вказує на ефективність візуальних та інтерактивних матеріалів у фізичному вихованні. Результати опитування виявляють готовність до використання електронних платформ серед учасників освітнього процесу, що говорить про високий рівень їхньої інформаційної грамотності, адаптивності, технічних та комунікаційних навичок.

Таким чином, інтеграція електронних ресурсів під час дистанційного навчання фахівців з фізичного виховання є основною засадою підвищення ефективності їхньої підготовки. Це дає змогу не лише розширити доступ до навчальних матеріалів, але й адаптувати освітній процес до сучасних потреб студентів.

Для успішної реалізації цієї інтеграції важливо розробити чіткий план дій, що містить методичні рекомендації для викладачів і студентів. Першим етапом можуть бути тренінги для викладачів, що охоплюватимуть основи роботи з Learning Management Systems (LMS) і специфічні інструменти для фізичного виховання: відеоаналітика та мобільні застосунки для моніторингу активності [23]. Практичні завдання допоможуть викладачам створювати інтерактивні курси та проводити онлайн-тренування, порушать питання безпеки даних та етики в онлайн-освіті.

Для студентів варто організувати тренінги, спрямовані на розвиток цифрових навичок: використання платформ для дистанційного навчання та

ефективний пошук інформації в інтернеті. Студенти повинні опанувати навичками самоорганізації та тайм-менеджменту, що є критично важливими у контексті дистанційного навчання.

Методичні питання інтеграції електронних ресурсів мають охоплювати розроблення матеріалів для створення змішаних курсів. Це можуть бути посібники з удосконалення навчальних планів, рекомендації щодо оцінювання знань у дистанційному форматі та приклади успішних практик.

Отже, системна практика інтеграції електронних ресурсів у дистанційну освіту у сфері фізичного виховання передбачає проведення тренінгів, розроблення методичних матеріалів і активну комунікацію між учасниками освітнього процесу, що сприятиме підвищенню якості навчання та розвитку цифрових компетенцій усіх учасників.

Висновки. Представлено широкий спектр електронних платформ для підготовки фахівців з фізичного виховання, що пропонують інтерактивні заняття, доступ до навчальних матеріалів і можливість тестування. Переваги використання таких платформ забезпечують гнучкість у навчанні та самостійне управління процесом.

Основними перешкодами на шляху застосування електронних платформ під час дистанційного навчання для викладачів і студентів є недостатня технічна підготовка, обмежений доступ до Інтернету та відсутність мотивації. Це вказує на необхідність системної практики підготовки кадрів та інфраструктурних змін.

Емпіричне дослідження показало готовність більшості викладачів і студентів до використання електронних ресурсів. Результати дослідження підкреслюють важливість адаптації освітнього процесу до нових умов і потребують активних дій з боку навчальних закладів для подолання технічних і методичних перешкод. Рекомендовано покращити технічну інфраструктуру та створити ресурси підтримки для ефективного використання дистанційних

платформ. Подальші дослідження можуть охоплювати аналіз ефективності онлайн-сервісів у різних навчальних умовах.

Список використаних джерел

1. Малець Д. О. Фізичне виховання в умовах дистанційної освіти. *Академічні нотатки. Педагогічна наука*. 2022. Т. 1, № 206. С. 175–179. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-175-179>.
2. Рогаль І. Сучасні виклики фізичного виховання в умовах дистанційного навчання. *Особливості викладання дисципліни «Фізичне виховання» в сучасних умовах: матеріали круглого столу*. Вінниця, 2024. Вип. 6. С. 68–70. URL: <https://dspace.vspu.edu.ua/items/e8bb2baa-d973-4136-8307-69b714cf3475> (дата звернення: 08.06.2025).
3. Забіяко Ю. О. Дистанційне навчання фізичній культурі в умовах воєнного стану. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура та спорт)*. 2023. № 2(160). С. 114–118. DOI: [https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2023.02\(160\).24](https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2023.02(160).24).
4. Багорка А., Есаулова О. Різновиди форм дистанційних занять з фахових дисциплін спеціальності фізична культура і спорт. *Молодь і ринок*. 2021. № 10/196. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.243923>.
5. Лівак П. Є. Проблема дистанційного навчання майбутніх учителів фізичної культури під час пандемії COVID-19. *Науковий журнал Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура та спорт)*. 2023. № 11(171). С. 112–117. DOI: [https://doi.org/10.31392/udu-nc.series15.2023.11\(171\).23](https://doi.org/10.31392/udu-nc.series15.2023.11(171).23).
6. Лещенко Н., Захарова О. Фізичне виховання студентів закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. *Академічні нотатки*.

Педагогічна наука. 2023. Т. 1, № 207. С. 189–194. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-189-194>.

7. Котенджи Л. В., Малона С. Б., Чепелюк А. В. Проблеми та шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах в умовах дистанційного навчання. *Науковий журнал Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура та спорт).* 2023. № 6 (166). С. 79–84. DOI: [https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2023.6\(166\).16](https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2023.6(166).16).

8. Бойко Ю. С., Соколенко Л. С., Танасійчук Ю. М. Інтеграція новітніх методик викладання фізичного виховання в закладах вищої освіти України з використанням технологій для дистанційного навчання. *Академічні візії.* 2023. № 20. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8011003>.

9. Кривенцова І. В., Клименченко В. Г., Іванов О. В. Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантину. *Фізична реабілітація та рекреаційні оздоровчі технології.* 2020. Т. 5, № 2. С. 98–103. DOI: [https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5\(2\).14](https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(2).14).

10. Шавель Х. Є., Котенджи Л. В., Соколенко Л. С. Щодо модифікації традиційних методів фізичного виховання для використання на платформах дистанційної освіти в Україні. *Педагогічна академія: наукові записки.* 2024. № 2. DOI: <https://doi.org/10.57125/pedacademy.2024.01.29.03>.

11. Організація дистанційного навчання в Moodle. *Освіта.ua.* URL: https://osvita.ua/vnz/high_school/72285/ (дата звернення: 08.06.2025).

12. GoogleClassroom: інструкція, як самостійно створювати онлайн-курси. *Освіторія Медіа.* URL: <https://osvitoria.media/news/google-classroom-instruktsiya-yak-samostijno-stvoryuvaty-onlajn-kursy/> (дата звернення: 08.06.2025).

13. Що потрібно знати про Prometheus і Grafana?. *IT Education Center Blog.* URL: <https://itedu.center.ua/blog/articles/prometheus-and->

grafana/?srsId=AfmVOopYKSHqUUCF2oKiI3k1pvCMTaIbxCxztKpOkSeJ3kq
OqsT6Qur (дата звернення: 03.06.2025).

14. EdWay. *Національна платформа можливостей професійного розвитку педагогічних працівників.*
URL: <https://edway.ua/uk/#:~:text=EdWay%20-%20це%20Ваш%20освітній%20компаньйон,кваліфікації%20педагогічних%20Опрацівників/-иць> (дата звернення: 08.06.2025).

15. Використання платформи «Kahoot!» для дистанційного навчання. *Освіта.UA.* URL: https://osvita.ua/vnz/high_school/73080/ (дата звернення: 08.06.2025).

16. Сервіс Quizizz для створення вікторин та флеш-карток. *Блог учителя.*
URL: <http://viakiev.blogspot.com/2017/11/quizizz.html> (дата звернення: 03.06.2025).

17. Wilds R. Що таке Padlet?. *Padlet Knowledge Base & Support.*
URL: <https://padlet.help/uk/article/cpfiutfzsb-padlet> (дата звернення: 08.06.2025).

18. FlipGrid. *Інформатика. Я роблю це так.*
URL: <https://oksanapasichnyk.wordpress.com/2018/09/21/flipgrid/> (дата звернення: 08.06.2025).

19. Кукурудзяк А., Байдюк М. Урок фізичної культури в умовах онлайн-навчання. *Педагогічні науки.* 2023. № 81. С. 18–21. DOI: <https://doi.org/10.33989/2524-2474.2023.81.289364>.

20. Білий В. В. Оцінка фізичного здоров'я за допомогою мобільних медичних технологій: огляд літератури. *Науковий журнал Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізичної культури та спорту).* 2023. № 5 (165). С. 20–26. DOI: [https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2023.5k\(165\).04](https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2023.5k(165).04).

21. Семашко С. А., Кривенцова О. В., Ільницька Г. С. Організація освітнього процесу з фізичного виховання в умовах дистанційної освіти.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць. 2021. Вип. 4 (134). С. 55–60. URL: <https://openarchive.nure.ua/handle/document/15997> (дата звернення: 08.06.2025).

22. Соболева С. М., Різак Г. В., Гаврик В. Є. Інноваційні моделі наукових досліджень у закладах вищої освіти України в умовах цифрової трансформації. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 16. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15050212>.

23. Що таке LMS і як підібрати собі LMS-систему. *SendPulse UA*. URL: <https://sendpulse.ua/ru/blog/how-to-choose-an-lms> (дата звернення: 08.06.2025).